

ХУДОЖНЄ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ НА ІСТОРИЧНУ У ТВОРІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «КОЛИ ВТОМЛЮСЯ Я ЖИТТЯМ ЩОДЕННИМ»

Волошин В. О. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0009-0008-0587-7318>

ABSTRACT. People, as intelligent beings, possess the unique ability to share their experience and knowledge. From a historical perspective, this shared experience is nothing else but the historical memory. Summarizing the experience of the past is an important task for each individual, community, and humanity as a whole. Artists play a significant role in shaping historical memory. An example of an Ukrainian artist, who is reflecting historical memory in her poetry, is Lesya Ukrainka. In her works, she shows not only the references to historical memory, but also to individual one. These references are based on her personal emotions, fate and experiences.

The aim of the article is to study Lesya Ukrainka's work *Коли втомлюся я життям щоденним...* in order to observe not only the reflection of historical memory but also the transformation of the author's personal memory into historical, how exactly this transformation is done and what are the signs of it.

KEYWORDS: individual memory, historical memory, transformation, experience, succession, national consciousness, new generation.

Історична пам'ять – це невичерпний скарб, де зберігаються спогади, події та вчинки минулого, що формують нашу колективну свідомість і визначають той контекст, в якому ми існуємо сьогодні. Ця пам'ять – це не просто архів документів і перелік подій, а безкінечне джерело досвіду, що надає кожному поколінню можливість дізнатися про своє коріння та відчутти глибокий зв'язок із минулим. Історична пам'ять сприяє формуванню національної свідомості, визначає цінності та вносить вклад у становлення нашого культурного обличчя.

Вона є важливим механізмом передачі знань та досвіду між поколіннями, розширює горизонти розуміння того, хто ми є, іноді допомагає уникати повторення помилок. Історична пам'ять виконує функцію носія смислу і значення ситуацій не лише минулого, але й для сучасного. Саме вона постійно стикається із все новими й новими ситуаціями дійсності і відтак сама змінюється в ході виконання своєї основної функції (Vashkevich, 2004). Формування знань про минуле у нових поколінь зазвичай виникає завдяки спілкуванню: в усній формі, коли старші родичі розповідають дітям, що пережила родина або суспільство протягом певного часу, чи в письмовій, коли спогади учасників тих чи тих історичних подій фіксуються в мемуарах або розповідях. Узагальнення досвіду минулого є важливим завданням кожної особистості, народу, людства в цілому. Значна роль у формуванні історичної пам'яті належить митцям.

Метою багатьох літературознавців та лінгвістів є вивчення віддзеркалення історичного досвіду в поетичних творах Лесі Українки. Огляд наукових розвідок про формування історичних поглядів поетеси засвідчує, що особливої уваги заслуговує поглиблене дослідження відображення у творчості Лесі Українки ідеї обстоювання національного визволення народів, викриття антинародної сутності монархічних режимів і, особливо, побудованої на насильстві і необмеженої жодними законами (і в ХІХ–ХХ ст., й у ХХІ ст.) російської влади (Lukianchuk, 2016). Саме тема історичної пам'яті має глибокий символічний зміст.

У творах Лесі Українки можна побачити звернення не лише до історичної пам'яті, але й до індивідуальної – як здатності окремої людини зберігати власний досвід та переживання. Це стосується не лише історії та культурної спадщини, але й особистої долі, власної боротьби та самовираження. Поезії властива спроможність надавати індивідуальному узагальненого змісту.

У даній роботі за мету ставимо розгляд теми історичної та індивідуальної пам'яті на матеріалі твору Лесі Українки «Коли втомлюся я життям щоденним...». Цей твір, на нашу думку, є яскравим прикладом відображення симбіозу обох видів пам'яті в поезії як художньому феномені.

Якщо провести комплексний аналіз поезії, то можемо спостерігати певну особливість її темпоральної будови. Оповідь у вірші ведеться від різних осіб у різні історичні моменти часу. На початку поетеса веде розповідь від першої особи, де розказує про власні переживання, називаючи те, що її оточує, *щоденним лихом*. *Коли втомлюся я життям щоденним, / Щоденним лихом, що навколо бачу, [...]*.

Перехід до оповіді від іншої особи відбувається у свідомості автора-оповідача. *Що бачу я в далекому просторі? / Прийдешність бачу я, віки потомні. / Мені ввижається, як в тихім, ріднім колі / Старий дідусь навча своїх онуків, / Про давнину справдешні байки править, / Про те, що діялось на нашім світі.* (Ukrainka, 1975).

У цих рядках Леся Українка відтворює картину внутрішнього світу, де вона шукає втіхи та заспокоєння від щоденних труднощів. Для розуміння наступних рядків важливо врахувати контекст поезії та особисті переживання поетеси. Коли Леся Українка говорить, що втомилася *життям щоденним і щоденним лихом*, вона вказує на труднощі та перешкоди, які їй доводилося переживати. Це включає фізичні та емоційні тяготи. *Мені ввижається, як в тихім, ріднім колі / Старий дідусь навча своїх онуків* – тут поетеса звертається до традицій та спадщини, які передаються від покоління до покоління. Вона впевнена, що традиція не перерветься.

Образ старого дідуся – це образ її умовного нащадка, українця, що живе у прийдешні часи. Він розповідає про своє бачення минулого, намагаючись навчити наступні покоління. Дідусь у цій частині є провідником між жахливим минулим та прекрасним майбутнім, зовсім несхожим на часи авторки. Всі його розповіді про події є узагальненням справжніх подій минулого.

Він розказує про події, які бачить Леся Українка у своєму часі, розказує, виконуючи місію носія історичної пам'яті, і в цьому бачимо перетворення особистої пам'яті авторки на пам'ять історичну. Цей прийом не є типовим, адже образ дідуся – відображення досвідченої людини, яка могла бути свідком багатьох історичних подій, але цей оповідач живе в майбутньому відносно часу Лесі Українки, та цілком може бути нашим сучасником.

Проаналізуємо його розповідь. У ній не називаються конкретні події, у словах старого чуємо узагальнений народний досвід: *В кормигу запрягав народ народа, [...] Затято йшов війною брат на брата. [...] А кроволиття звалося героїством; / Убожеством там звали смерть голодну, / Багатством – награбовані маєтки, / Простотою – темноту безпросвітну, / Ученістю – непевнеє блукання, / Бездушну помсту звано правосуддям, / А самоволю деспотичну – правом. / Всім гордим-пишиим честь була і слава, / Зневаженим-ображеним погорда* (Ukrainka, 1975). У цих рядках спостерігаємо поетичне відтворення народної пам'яті, що пов'язана з історичним контекстом, особисту пам'ять, перетворену на історичну.

Ліричний оповідач малює широке художнє полотно, на якому народи вступають в конфлікти, а поняття героїства та справедливості переосмислюються в умовах війни. Цей фрагмент створює образ кроволиття та зближення його імені з героїством, а також розглядає суспільні поняття, які можуть бути перекручені в контексті війни. Ці рядки можна сприймати як нагадування про трагедії минулого, коли конфлікти між народами приводили до братовбивчих війн, а ідеї героїства вживалися для виправдання насильства. Уживання сполучень *награбовані маєтки, смерть голодна*, поєднання понять *бездушна помста* й *правосуддя* вказують на соціальні та моральні аспекти описаних подій.

Останній персонаж – онук, йому відводиться коротка фраза: *«Дідусю, ти страшні казав нам байки, / Я радий, що не бачив лихоліття!»* (Ukrainka, 1975). Коротка відповідь молодій, недосвідченій особі, в якій все життя ще попереду і яка життєвого досвіду ще не має. При цьому онук уже накопичує історичну пам'ять з розповідей дідуся.

Якщо говорити про нашу рецепцію цього ліричного твору, то можемо сказати, що, незважаючи на те, що з моменту його написання пройшло більше ста років і з точки зору часу ми є праправнуками поетеси, для нас ця розповідь не *байки*, а сьогодення, і ми все ще переживаємо описані у вірші *лихоліття*.

Отже, проаналізувавши твір Лесі Українки «Коли втомлюся я життям щоденним...», ми виявили складну форму відображення в ньому історичної пам'яті – перетворення особистої пам'яті авторки на пам'ять історичну, що

виражається в оповіді персонажа-дідуса про події, які переживає Леся Українка у своєму часі, що є водночас історичною пам'яттю для нащадків. Трансформація пам'яті відбувається на підґрунті зміни нараторів. Зміна оповідачів має вишукану індивідуальну форму, бо персонаж-наратор розповідає про події, що близькі не до його часів, а до часів авторки-оповідачки поезії.

Цей твір дозволяє не лише розкрити особистий внутрішній світ письменниці, а й висвітлити історичні та соціальні події, які вплинули на формування її світогляду. Цей симбіоз індивідуальної та історичної пам'яті додає глибини та значущості поезії, що робить її актуальною для розуміння не лише індивідуального досвіду письменниці, але й широкого контексту української історії.

REFERENCES

Levchuk, Y. (2015). Zhanrova sistema tvorchosti Lesi Ukrainku [Lesia Ukrainka's genre system of creativity]. *Candidate's thesis*. Lutsk : Lesya Ukrainka East European National University. (in Ukrainian).

Lukianchuk, L. (2016). Formuvannya istorichnikh poglyadiv Lesi Ukrayinky [The Formation of Historical Views of Lesia Ukrainka]. *Volyn philological: text and context*, 22, pp. 325–336. (in Ukrainian).

Ukrainka, L. & Shabloivs'kii, Y. (Ed.) (1975). *Zibrannya tvoriv u dvanadtsyati tomakh* [A selection of works in 12 volumes]. Vol. 1. Kyiv : Nauk. Dumka. (in Ukrainian).

Vashkevich, V. (2004). Istorichna pam'yat yak funktsiya istorychnoyi svidomosti [Historical memory as a function of historical consciousness]. *Political management*, 6, pp. 23–31. (in Ukrainian).

Zhadko, V. (2021). Filosofskii vimir poezii Lesi Ukrainku [Philosophical dimension of the poetry of Lesya Ukrainka]. In: *Ideologinya natsionalnoii aristokratii (na poshanu 150-richchya vid dnya narodzhennya Lesi Ukrainku)*. Materialu vseukrainskoi multidistsiplinarnoi naukovo-praktichnoi konferentsii z mizhnarodnoyu uchastyu – Ideologist of the national aristocracy (in the honor of the 150th anniversary of the birth of Lesya Ukrainka). Materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference with international participation). Lviv, pp. 313–320. (in Ukrainian).